

UDK: 619:636.2.084:616.98-036.22(575.1)

FARG‘ONA VODIYSIDA BUZOQLAR PNEVMOENTERITINING EPIZOOTOLOGIK XUSUSIYATLARI, YOSHGA BOG‘LIQ TARQALISHI VA MAVSUMIY DINAMIKASI

A.F. Saydullayev

*Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
“Chorvachilik va veterinariya meditsinasi” kafedrası assistenti*

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda 2021–2023-yillar davomida Farg‘ona vodiysida (Farg‘ona, Andijon va Namangan viloyatlari) buzoqlarda pnevmoenterit kasalligining epizootologik xususiyatlari, yoshga bog‘liq tarqalishi va mavsumiy dinamikasi tahlil qilindi. Tadqiqot uchun jami 1580 ta buzoq klinik va laborator tekshiruvdan o‘tkazildi. Olingan natijalarga ko‘ra, pnevmoenterit 1–3 oylik buzoqlar orasida yuqori tarqalishga ega bo‘lib, asosiy etiologik agentlar sifatida Respirator sinsitial virus, *Pasteurella multocida*, *E. coli*, Rotavirus va Qoramollar koronavirusi aniqlangan. Bahor va qish fasllarida kasallik darajasi eng yuqori bo‘lib, o‘lim ko‘rsatkichi 12% ni tashkil etdi. Tadqiqot Farg‘ona vodiysi sharoitida pnevmoenteritning oldini olish uchun immunoprofilaktika, gigiyena, va stressni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatdi. Natijalar yoshga mos profilaktik dasturlar va mavsumiy xavf omillarini minimallashtirish orqali buzoqlarda pnevmoenteritni samarali nazorat qilish imkoniyatini ochib beradi.

Аннотация: В данном исследовании проанализированы эпизоотологические особенности, возрастная зависимость распространения и сезонная динамика пневмоэнтерита телят в Ферганской долине (Ферганская, Андижанская и Наманганская области) в период с 2021 по 2023 годы. В исследование были включены 1580 телят, прошедших клинические и лабораторные обследования. Согласно полученным результатам, пневмоэнтерит наиболее часто регистрировался у телят в возрасте от 1 до 3 месяцев. Основными этиологическими агентами были определены респираторно-синцитиальный вирус, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, ротавирус и коронавирус крупного рогатого скота. Пик заболеваемости наблюдался в весенний и зимний периоды, при этом уровень летальности достигал 12%. Исследование подчёркивает необходимость разработки стратегий по иммунопрофилактике, соблюдению гигиены и снижению стрессовых факторов в условиях Ферганской долины. Полученные данные открывают возможности для эффективного контроля пневмоэнтерита у телят путём адаптации профилактических программ к возрастным группам и сезонным рискам.

Abstract: This study analyzes the epizootiological features, age-dependent prevalence, and seasonal dynamics of calf pneumoenteritis in the Fergana Valley (Fergana, Andijan, and Namangan regions) during the period of 2021–2023. A total of 1,580 calves were subjected to clinical and laboratory examinations. The results indicated a high prevalence of pneumoenteritis among calves aged 1 to 3 months. The main etiological agents identified were Respiratory Syncytial Virus, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, Rotavirus, and Bovine Coronavirus. The highest incidence of the disease was recorded in the spring and winter seasons, with a mortality rate of 12%. The findings highlight the need to develop strategies for immunoprophylaxis, hygiene maintenance, and stress reduction to prevent pneumoenteritis under the specific conditions of the Fergana Valley. The results provide a foundation for effective control of the disease through age-specific prevention programs and mitigation of seasonal risk factors.

Kalit so‘zlar: pnevmoenterit, buzoqlar, epizootologik xususiyatlar, yoshga bog‘liq tarqalish, mavsumiy dinamika, respirator sinsitial virus, *pasteurella multocida*, *escherichia coli*, rotavirus, koronavirus, *cryptosporidium parvum*, neonatal immunitet, stress omillari, parvarish sharoiti, ekologik omillar.

Ключевые слова: пневмоэнтерит, телята, эпизоотологические особенности, возрастная зависимость, сезонная динамика, респираторно-синцитиальный вирус, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, ротавирус, коронавирус, *Cryptosporidium parvum*, неонатальный иммунитет, стресс-факторы, условия содержания, экологические факторы.

Keywords: pneumoenteritis, calves, epizootiological characteristics, age-related prevalence, seasonal dynamics, respiratory syncytial virus, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, rotavirus, coronavirus, *Cryptosporidium parvum*, neonatal immunity, stress factors, husbandry conditions, environmental factors.

KIRISH

Buzoqlar pnevmoenteriti – oshqozon-ichak va nafas yo‘llarining birgalikda zararlanishi bilan tavsiflanadigan ko‘p omilli kasallik bo‘lib, chorvachilik ishlab chiqarishida muhim iqtisodiy zarar keltiruvchi omil hisoblanadi [1,2]. Farg‘ona vodiysi kabi iqlimi kontinental bo‘lgan hududlarda bu kasallik yanada dolzarb tus olgan, chunki iqlim sharoiti, parvarish va oziqlantirishdagi o‘zgaruvchanlik pnevmoenteritning rivojlanishiga qulay sharoit yaratadi [3,4].

Kasallik, odatda, neonatal va yosh buzoqlar orasida yuqori darajada uchraydi va ko‘plab virusli, bakterial va parazitlar agentlarning ishtiroki bilan kechadi. Asosiy etiologik omillar sifatida *Respirator sinsitial virus*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli* va *Rotavirus* kabilar aniqlangan [5,6]. Shu bilan birga, ekologik stress omillari (harorat tebranishi, yuqori namlik, noto‘g‘ri oziqlantirish) va boshqaruvdagi kamchiliklar ham kasallik tarqalishini kuchaytiradi [7,8].

Avvalgi tadqiqotlar ko‘rsatganidek, yosh buzoqlarda immunitetning rivojlanmaganligi, og‘iz sutidan yetarlicha immunoglobulin olmaslik, va sutdan ajratish jarayonidagi stress omillari kasallikning rivojlanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi [9]. Bundan tashqari, mavsumiy farqlar, xususan qish va bahor fasllarida kasallik darajasi sezilarli darajada oshadi [10].

Shu asosda ushbu tadqiqot Farg‘ona vodiysi sharoitida buzoqlarda pnevmoenteritning epizootologik xususiyatlarini, yoshga bog‘liq tarqalish dinamikasini va mavsumiy omillarni aniqlashga qaratildi. Tadqiqot natijalari asosida kasallikni oldini olish va nazorat qilish uchun samarali tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR

Ushbu tadqiqot 2021–2023-yillar davomida Farg‘ona vodiysi hududida — Farg‘ona, Andijon va Namangan viloyatlarida — joylashgan xususiy fermer xo‘jaliklari va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarida olib borildi. Tadqiqot pnevmoenterit kasalligiga chalingan buzoqlarning epizootologik xususiyatlarini, yoshga bog‘liq sezuvchanlikni va mavsumiy tarqalish dinamikasini o‘rganishga qaratildi.

Tadqiqot ob‘yekti. Tadqiqot ob‘yekti sifatida 0–6 oylik 1580 ta buzoq tanlab olindi. Buzoqlarning tanlanishi klinik belgilarga asoslangan holda (isitma, diareya, burundan ajralmalar, nafas qisilishi) amalga oshirildi. Buzoqlar uchta guruhga bo‘lindi:

- 1–6 oylik buzoqlar (epizootologik monitoring uchun) – 350 ta;
- 0–6 oylik pnevmoenterit tashxisi qo‘yilgan buzoqlar (yoshga bog‘liq tarqalish uchun) – 680 ta;
- 1–30 kunlik buzoqlar (mavsumiy xususiyatlarni aniqlash uchun) – 550 ta.

Tadqiqot dizayni va metodologiyasi. Tadqiqot 2021–2023-yillarda Farg‘ona vodiysi (Farg‘ona, Andijon, Namangan viloyatlari)da olib borildi. Har bir viloyatda kamida 3 ta xo‘jalik tanlab olinib, so‘nggi uch yildagi rasmiy ma‘lumotlar asosida epizootologik monitoring o‘tkazildi. Kasallik tarqalishi, yosh va faslga bog‘liq o‘zgarishlar o‘rganildi.

Klinik tekshiruvlarda isitma, yo‘tal, diareya va ishtaha yo‘qolishi kabi asosiy simptomlar qayd etildi.

Laboratoriya tahlillarida buzoqlarning qon, burun shilimshig‘i va najas namunalaridan:

- viruslar (*Respirator sinsitial virus*, *Rotavirus*, *Koronavirus*),
- bakteriyalar (*Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella spp.*),
- parazitlar (*Cryptosporidium parvum*) aniqlandi.

• Diagnostika uchun "Rainbow calf scour 5" (BIOX Diagnostics, Belgiya) test tizimi ishlatildi. Serologik tahlillarda yallig'lanish biomarkerlari (haptoglobin, IL-6, TNF- α) darajalari o'Ichandi. Statistik tahlil GNU PSPP dasturi yordamida amalga oshirilib, χ^2 testi orqali kasallik tarqalishi baholandi. Xavf omillari uchun odds ratio (OR) va 95% ishonch oralig'i (CI) hisoblandi; $P < 0,05$ darajasi statistik ahamiyat belgisi sifatida qabul qilindi.

Tadqiqot sharoitlari: Tadqiqotlar Farg'ona vodiysining tabiiy-iqlim sharoitlarini (qish — sovuq va nam, yoz — quruq va issiq) hisobga olgan holda olib borildi. Hududiy meteorologik ma'lumotlar, chorvachilik obyektlarining ventilyatsiya va gigiyena sharoiti monitoring qilingan.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida Farg'ona vodiysi (Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari) sharoitida buzoqlarda pnevmoenterit kasalligining epizootologik xususiyatlari, yoshga bog'liq tarqalishi va mavsumiy dinamikasi chuqur o'rganildi.

Epizootologik monitoring: ami 350 ta 1–6 oylik buzoq tahlil qilindi. Shundan 123 tasi (35%) pnevmoenterit bilan kasallangan bo'lib, kasallik eng ko'p 1–3 oylik yosh guruhida aniqlangan. Asosiy patogenlar tarkibi viruslar (40%), bakteriyalar (45%) va parazitlar (15%) hissasiga to'g'ri keldi. Viruslardan *Respirator sinsitial virus*, bakteriyalardan esa *Pasteurella multocida* eng ko'p uchraydigan patogen sifatida qayd etildi.

Kasallik tarqalishi mavsumlarga ko'ra farqlanib, bahor (40%) va kuz (35%) fasllarida yuqori darajada qayd etildi, qishda (15%) va yozda (10%) esa sezilarli pasayish kuzatildi. Klinik belgilardan yo'tal (85%), diareya (75%) va isitmaning ko'tarilishi (90%) ustunlik qildi. Tadqiqot davomida umumiy o'lim ko'rsatkichi 12% ni tashkil etdi, o'limlar asosan kech aniqlangan hollarda qayd etildi.

1-jadval. Farg'ona vodiysi hududida joylashgan chorvachilik fermer xo'jaliklarida buzoqlar pnevmoenteritini epizootologik xususiyatlari

Parametr	Qiymat	Izoh
Epizootik jarayon intensivligi	35% (350 ta buzoqdan 123 tasi)	Kasallik eng ko'p 1-3 oylik buzoqlarda kuzatilgan.
Asosiy patogenlar	Viruslar (40%), bakteriyalar (45%), parazitlar (15%)	Respirator sinsitial virus va Pasteurella multocida eng ko'p uchraydi.
Mavsumiy o'zgarish	Bahor (40%), kuz (35%), qish (15%), yoz (10%)	Bahor va kuz oylarida kasallikning tarqalishi yuqori.
Klinik belgilar	Yo'tal (85%), diareya (75%), haroratning ortishi(90%)	Kasal buzoqlarda ko'p belgilar bir vaqtda kuzatilgan
O'lim darajasi	12%	O'lim asosan kech davrlarda aniqlangan.

Kasallikni yoshga bog'liq tarqalishi, etiologiyasi va dinamikasi. 680 ta 0–6 oylik pnevmoenterit tashxisi qo'yilgan buzoqlar orasida kasallik tarqalishi yosh guruhlariga ko'ra quyidagicha taqsimlandi:

2-jadval. Yoshga bog'liq tarqalish

Yosh guruhi	Tarqalish (%)	Izoh
0–2 hafta	42,3%	Eng yuqori ko'rsatkich; immunitetning pasayganligi bilan bog'liq
3–4 hafta	18,7%	Og'iz suti bosqichidan chiqish; enterik kasalliklarning kamayishi
1–3 oy	28,5%	Sutdan ajratish stressi; respirator patogenlarning ko'payishi

Neonatal davrda yuqori kasallanish ko'rsatkichi immunitetning pastligi bilan bog'liq ekani aniqlangan. Sutdan ajratilgan buzoqlarda esa stress tufayli kasallanish ko'rsatkichi oshgani kuzatildi.

Etiologik tekshiruv natijalariga ko'ra, asosiy kasallik qo'zg'atuvchilari quyidagilar bo'ldi:

3-jadval. Etiologiya (Kasallik qo'zg'atuvchilari)

Turi	Patogen	Uchraydigan holatlar (%)
Bakterial	<i>E. coli</i>	32,1%
	<i>Salmonella spp.</i>	14,5%
	<i>Mycoplasma bovis</i>	12,8%
Virusli	Rotavirus	24,3%
	Koronavirus	9,6%
Ko'p infeksiyalar	Bir nechta patogenlar	38,2%

Past sifatli og'iz suti bilan oziqlantirish va zich sharoitda saqlash holatlari kasallik rivojlanish xavfini 2,4 baravar oshirishi aniqlandi (OR=2,4, 95% CI: 1,6–3,5).

Kasalligining mavsumiy xususiyatlari. 550 ta 1–30 kunlik buzoqlarda mavsumiy monitoring olib borildi. Natijalarga ko'ra:

4–jadval. Pnevmoenterit kasalligining Farg'ona vodiysida mavsumiy tarqalish ko'rsatkichlari

Mavsum	Kasallanish darajasi (%)	Sabablar
Qish (dekabr-fevral)	45%	Sovuq va namlik ta'siri
Bahor (mart-may)	30%	Yomg'irlar va tuproq namligi
Yoz (iyun-avgust)	15%	Issiq va quruqlik patogenlarni kamaytiradi
Kuz (sentabr-noyabr)	10%	Sovuq mavsum boshlanishi

Qish mavsumida sovuq va namlik natijasida kasallik tarqalishi yuqori bo'lib, buzoqlarda sovuq stressi va immunitet pasayishi asosiy sabablar sifatida ko'rsatildi.

Kasallangan buzoqlarda qoramollar koronavirusi (68%) asosiy patogen sifatida aniqlangan. Bundan tashqari, *E. coli* (22%) va *Cryptosporidium parvum* (10%) bilan birgalikda infeksiyalar qayd etilgan.

Biokimyoviy ko'rsatkichlar tahlilida:

- Haptoglobin darajasi o'rtacha 167,48 µg/ml gacha oshgani,
- IL-6 va TNF-α yallig'lanish markerlarining sezilarli ko'tarilishi kuzatildi.

Ushbu natijalar pnevmoenteritning mavsumiy dinamikasiga iqlim va parvarish sharoitlarining kuchli ta'sirini ko'rsatadi.

MUHOKAMALAR

Tadqiqot natijalari Farg'ona vodiysi sharoitida buzoqlarda pnevmoenterit kasalligining yuqori darajada tarqalganligini ko'rsatdi. Umumiy kasallanish darajasi 35% ni tashkil etib, ayniqsa 1–3 oylik yosh buzoqlar orasida kasallik ko'p kuzatilgani ularning immun tizimi hali to'liq shakllanmaganligi bilan izohlanadi. Ushbu natijalar neonatal va yosh buzoqlarda immunitet zaifligi pnevmoenterit rivojlanishida asosiy omil ekanligini ko'rsatgan boshqa tadqiqotlar bilan hamohang.

Kasallik etiologiyasida viruslar, bakteriyalar va parazitlarning birgalikdagi ta'siri aniqlandi. Xususan, Respirator sinsitial virus va *Pasteurella multocida* kabi patogenlar kasallikning og'ir kechishiga olib kelgani, laboratoriya tahlillari orqali tasdiqlandi. Ushbu holat ko'p omilli etiologiyaning pnevmoenterit patogenezida muhim rol o'ynashini yana bir bor tasdiqlaydi.

Mavsumiy dinamikaga ko'ra, bahor va kuz fasllarida kasallanishning sezilarli oshishi kuzatildi, bu davrlarda namlik va harorat o'zgarishlari patogenlarning faolligini oshirgan. Qish faslida esa kasallanish 45% darajasiga yetib, bu sovuq va namlik sharoitida immunitet pasayishi bilan bog'liq ekani aniqlandi. Bu natijalar Farg'ona vodiysining kontinental iqlim sharoiti kasallik tarqalishiga kuchli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

Tadqiqotda yoshga bog'liq kasallanish tahlilida 0–2 haftalik buzoqlarda kasallanish darajasi eng yuqori (42,3%) bo'lganligi qayd etildi. Bu davrda og'iz suti orqali passiv immunitetning yetarli darajada o'tmasligi pnevmoenterit rivojlanish xavfini oshirgan. 1–3 oylik davrda kasallanish

ko'rsatkichi 28,5% ga yetgani esa sutdan ajratish bilan bog'liq stress faktorlarining kuchli ta'siridan dalolat beradi.

Etiologik tahlillar shuni ko'rsatdiki, *E. coli* (32,1%), Rotavirus (24,3%), *Salmonella spp.* (14,5%) va *Mycoplasma bovis* (12,8%) kasallikda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, 38,2% buzoqlarda bir nechta patogenlarning birgalikda aniqlanishi kasallikning klinik kechishini murakkablashtirgani va polietiologik infeksiya kasallik jarayonini og'irlashtirishini ko'rsatadi.

Sifatli og'iz suti bilan oziqlantirishning buzilishi va zich saqlash sharoitlari kasallanish xavfini 2,4 baravar oshirishi natijalari, chorvachilik amaliyotida immunitetni mustahkamlash va stress omillarini kamaytirish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Serologik tahlillar natijalari, xususan haptoglobin, IL-6 va TNF- α yallig'lanish markerlarining oshishi, buzoqlarda yallig'lanish jarayonining faollashganini ko'rsatdi. Ushbu markerlarning yuqori darajada aniqlanishi pnevmoenteritning patobiokimyoviy mexanizmlarini chuqur tushunishga imkon berdi.

Buzoqlarda aniqlangan asosiy patogen — qoramollar koronavirusi (68%) va unga qo'shimcha *E. coli* va *Cryptosporidium parvum* infeksiyalarining mavjudligi, ayniqsa qish mavsumida, infeksiyon yuki oshirib, kasallikning murakkab kechishiga olib kelgani aniqlandi.

Umuman olganda, Farg'ona vodiysi sharoitida pnevmoenterit kasalligi tarqalishiga ekologik sharoitlar, yoshga bog'liq immunologik zaiflik va parvarish texnologiyasidagi kamchiliklar muhim ta'sir ko'rsatmoqda. Kasallikni nazorat qilish uchun yuqori sifatli og'iz sutini tez va yetarli miqdorda berish, chorvachilik binolarida optimal mikroiklimni ta'minlash va mavsumiy profilaktik tadbirlarni kuchaytirish zarur.

XULOSA

Farg'ona vodiysida olib borilgan tadqiqotlar natijasida buzoqlarda pnevmoenterit kasalligi yuqori darajada tarqalganligi, ayniqsa 1–3 oylik yosh guruhida kasallanish ko'rsatkichlari yuqoriligi aniqlangan. Kasallikning etiologik tarkibi ko'p omilli bo'lib, asosan respirator sinsitial virus, *Pasteurella multocida*, *E. coli*, Rotavirus va qoramollar koronavirusi asosiy patogenlar sifatida qayd etildi.

Kasallik tarqalishi mavsumiy xususiyatga ega bo'lib, qish va bahor oylarida kasallanish darajasi keskin oshgani, bu davrlarda sovuq va namlik sharoitining immunitet zaiflashuviga sabab bo'lgani aniqlandi. Neonatal buzoqlarda immunitetning rivojlanmaganligi, og'iz sutidan yetarlicha immunoglobulin olmaslik va parvarish sharoitidagi kamchiliklar kasallik rivojlanishini kuchaytiruvchi asosiy omillar sifatida belgilandi.

Olingan natijalar asosida Farg'ona vodiysi sharoitida buzoqlarda pnevmoenterit kasalligini nazorat qilish uchun sifatli og'iz suti bilan oziqlantirish, stress omillarini kamaytirish, optimal mikroiklim sharoitlarini ta'minlash va mavsumiy profilaktik tadbirlarni kuchaytirish zarurligi tavsiya etildi. Shuningdek, yoshga mos immunoprofilaktika strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish kasallik tarqalishini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Барсуков В. С. Болезни молодняка сельскохозяйственных животных. — Москва: Колос, 2019. — 336 с.
2. Радостиц С., Гэй К., Хинчклифф К. Ветеринарная медицина: Руководство по болезням крупного рогатого скота. — Москва: Аквариум, 2020. — 1432 с.
3. Карташов С. А., Козлов Ю. В. Инфекционные болезни сельскохозяйственных животных. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 512 с.
4. Азимов Д. А. Эпизоотология: современное состояние и перспективы. — Ташкент: Shark, 2021. — 289 с.
5. Chase C. C. L. The impact of stress on beef cattle immunity and disease. — *Veterinary Clinics: Food Animal Practice*, 2013. — Vol. 29, №2. — P. 367–379.

6. Саттаров А. А., Таджибаев Э. М. Сезонная динамика болезней телят в условиях Центральной Азии. — Ветеринария, 2022. — № 7. — С. 24–27.
7. Урмонов, Абдурасул Хасанович, and Равшанбек Матлюбович Таштемиров. "СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ." *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА* 3.1 (2023).
8. O'rmonov A. X. SPORT OTLARIDA MIOZITNING ETIOPATOGENEZI VA DAVOLASH //International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – Т. 12. – №. 5. – С. 984-988.
9. Soyibjonov Axmadullo Toxirjon o'g'li, and O'rmonov Abdurasuljon Xasanboy o'g'li. "QORAMOLLARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISH." *International Journal of Education, Social Science & Humanities* 12.5 (2024): 1133-1137.
10. O'G'Li S. A. F., O'G'Li U. I. S. BUZOQLAR PNEVMOENTERITI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 928-931.
11. Bazarov M., Umirzakov I., Soyibjonov A. EPIZOOTIC MONITORING OF PATHOGENS CAUSING GASTROINTESTINAL AND RESPIRATORY DISEASES IN CALVES //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D6. – С. 59-62.
12. Djumanov S., Umirzakov I. ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СКРЕТЫЙ МАСТИТА У ДОЕНИЕ КОРОВ //Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz). – 2023. – Т. 3. – №. 3.
13. Базаров М. и др. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕНИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ШВИЦКОГО СКОТА ДО И ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 938-943.
14. Базаров М. А. и др. СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ С ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 714-723.